

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВИНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ

Боймирзаев Неъматжон Абдулбоқи ўғли
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини
бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7145779>

Кейинги йилларда Ўзбекистонда корпоратив бошқарув миллий тизимини ривожлантириш бўйича кенг қўламли ислохотлар амалга оширилди, улар асосан замонавий корпоратив бошқарув усулларини жорий этиш, акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини тубдан оширишга қаратилган; акциядорлик жамиятларига хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш; уларнинг очиқлиги ва инвестицион жозибадорлигини таъминлаш; корпоратив бошқарув тизими тамойиллари ва ёндашувларини тубдан ўзгартириш ва унга замонавий бозор иқтисодиётига хос бўлган ҳақиқий хусусиятни беришдир.

Корпоратив бошқарувнинг механизмлари давлат тартибга солиш органлари, суд органлари ва ишбилармонлар доираларида ишлаб чиқилган маълум бир қоида, меъёр ва андозалари асоси ва доирасида ишлайди. Ушбу қоида, меъёр ва андозаларнинг мажмуаси корпоратив бошқарувнинг институционал асосларини ташкил қилади.¹

Асосий буғинлари (акциядорлик ҳуқуқининг тузилмаси):

I. Мақомий ҳуқуқнинг меъёр ва қоидалари – давлат томонидан ишлаб чиқарилиб, акциядорлик жамиятлар фаолиятини тартибга солади (марказлашган меъёрлар). Уларга компаниялар ҳақида қонунлар, қимматли қоғозлар ҳақидаги қонунчилик, акциядорлар ҳуқуқларини ва инвестицияларни химоя қилиш қонунлари, иқтисодий ночорлик, солиқ қонунчилиги ва бошқалар киради;

II. Акциядорлик жамиятлар томонидан кучга киритиладиган ва унинг ички ҳаётини тартиблантирадиган меъёрлар (акциядорлик корпоратив 76 меъёрлар): корпоратив бошқарувнинг ихтиёрий қабул қилинган андозалари ҳақидаги ўзаро келишув ва компания даражасида уларни амалга оширилиш тартибини белгиладиган ички меъёрлар (корпоратив қимматли қоғозлар листингига талаблар, кодекслар ва корпоратив бошқарув бўйича тавсиялар);

III. Ташкилий деб номланувчи шартномаларда, яъни бошқа томонлар билан иш алоқаларини ўрнатиш, давом эттириш, тўхтатиш (бир сўз билан айтганда ташкил қилишга) қаратилган келишувларда берилган меъёрлар;

¹ Кукура С.П. Теория корпоративного управления. М.: Альфа, 2014. 40с.

IV. Умумжамият амалиёти ва бизнес юритиш маданияти.

Корпоратив ҳуқуқ бу – корхонада ишлаб чиқилган қоидалар тизими бўлиб, манфаатдор томонларнинг иродасини ифодалайди ва ташкилот фаолиятининг турли томонларини тартибга солади.

Корпоратив ҳуқуқнинг белгилари:

- корпоратив ҳуқуқ меъёрлардан, яъни умумий характерга эга бўлган ўзаро муносабатлар қоидаларидан таркиб топган;
- корпоратив ҳуқуқ ўзи билан ташкилот фаолиятининг барча томонларини тартибга солувчи меъёрлар тизимини ташкил қилади;
- корпоратив меъёрлар ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, корxonанинг ҳар бир ходими учун мажбурийдир;
- корпоратив меъёрлар, одатда, ёзма шаклда ифодаланади ва уларни ўрнатиш шакли сифатида корпоратив ҳужжатлар хизмат қилади;
- корпоратив меъёрлар корхонада қабул қилинади ва алоҳида мустақил бирлашма жамоасининг иродасини ифодалайди;
- корпоратив меъёрлар бузилганда, мажбур қилиш йўли билан таъминланади. Корпоратив меъёрий ҳужжатлар қуйидаги талабларга жавоб бериши шарт:
- объектив ҳаққонийликни акс эттириши;
- амалдаги қонунчиликка зид келмаслиги;
- компаниянинг барча аъзолари ва ходимлари учун тушунарли бўлиши;
- меъёрларнинг бетартиб тўпланини ташкил қилмасдан, балки маълум бир тузилмага эга бўлиши;
- барча зарур реквизитларга ега бўлиши.

Корпоратив бошқарув (хулқ) кодекси қуйидагиларга талаб қўйиши керак:

- эмитент устав ҳужжатларига;
- эмитент дивиденд сиёсатига;
- эмитент акциядорларининг Умумий йиғилишини чақириш ва ўтказиш тартибига;
- ишончномалар билан овоз бериш тартибига;
- кузатув кенгашини шакллантириш қоидаларига;
- кузатув кенгаши фаолиятининг қоидаларига;
- кузатув кенгаши аъзоларига тақдирлашни белгилаш тартибига;
- мустақил аудитор фаолияти устидан назоратни амалга ошириш тартибига;
- инсайдерлик ахборотлари ишлатилган битимлар ва шунингдек манфаатдорлик мавжуд бўлган битимларнинг амалга оширилиши устидан ички назорат қилиш тартибига;

- эмитентнинг қайта ташкил қилиниши ва тугатилиши билан боғлиқ қарорларнинг қабул қилиниши ва мувофиқ ахборотларни бериш тартибларига;
- қимматли қоғозларни эмиссия қилиш ва корпоратив ҳаракатларни амалга ошириш (активларни катта ҳажмда сотиб олиш ва сотиш, компанияларнинг бирлашиши, қўшиб олиниши) бўйича қарорларнинг қабул қилиниш тартибига;
- эмитентнинг давлат ҳокимият органлари ва маҳаллий ўз - ўзини бошқариш органлари билан ўзаро муносабатда бўлиш тамойилларига.

Юқоридаги корпоратив бошқарув институтлари томонидан корпоратив муносабатлар куриб ўтилганидан сўнг корпоратив бошқарувни амалга ошириш учун таклифлар тизими ишлаб чиқилди. Буни биз қўйидаги жадвалда куришимиз мумкин:

1- жадвал

Корпоратив бошқарувдастурини амалга ошириш бўйича таклифлар тизими ²

Республика миқёсида	Ҳудудий даражада	Корхона даражасида
Корпоратив бошқарув кодексини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш; Қонунларга ва меъёрий ҳужжатларга керакли аниқликлар ва қўшимчалар киритиш; Қонун чиқарувчи, ижроия ва суд органлари билан ишлаш; Корпоратив бошқарув соҳасида ишлаётган хорижий ташкилотлар билан	Корпоратив бошқарув кодексини ҳудудлар даражасида амалга ошириш; Қонунларга ва меъёрий ҳужжатларга аниқликлар ва қўшимчалар киритиш; Ҳудудий даражада корпоратив маданиятни шакллантириш бўйича ахборот - ташвиқот ишлари; “Муваффақият намунаси” бўла	Корпоратив бошқарув кодексини амалиётда жорий қилиш ва доимий мониторинг юритиш; Акциядорлар ва инвесторлар корпоратив маданиятини шакллантириш; “Муваффақият намунаси” бўлган корпорациялар тажрибасини турли тармоқ ва соҳаларга мансуб

² Ивашковский С.Н. Деятельность корпораций. М.: Дело, 2016. 98 с.

<p>хамкорлик; Корпоратив бошқарув кодексини амалга ошириш бўйича маслаҳат фирмалари билан амалий ишлаш тартибини ишлаб чиқиш; Республика миқёсида ахборот-ташвиқот ишлари.</p>	<p>оладиган асосий (таянч) корпорацияларни аниқлаш ва шакллантириш; Худудий ўқитув муассасалари ва маслаҳат фирмаларига маслаҳатлар бериш.</p>	<p>корпорацияларда қўллаш</p>
--	--	-------------------------------

Агарда ушбу институтлар томонидан берилган таклифлар амалиётга жорий етилса, компанияларда корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш учун имкон яратилган бўлар еди.

Ўзбекистонда институционал муҳитнинг элементларидан бири иқтисодий амалиётда корпоратив фуқаролик тушунчаси қўллаб-қувватланади, ундан кейин корпорациянинг ижтимоий "қўшилиши", корпоратив хайрия, стратегик ижтимоий инвестициялар ва корпоратив ижтимоий жавобгарлик назарда тутилади.

Корпорациянинг ижтимоий роли ва унинг фаолиятининг иқтисодий ва ахлоқий мотивациясини уйғунлаштириш имкониятлари ҳақида ҳали аниқ тушунчага эришмаганлар. Аниқроғи, ушбу тушунчанинг чорраҳасида жамият билан самарали ҳамкорлик қилиш стратегияси қурилиши мумкин ва керак, бу эса масъулиятли "фуқаро" сифатида корпорациянинг самарали ва барқарор ривожланишига ҳисса қўшади.

Шу билан бирга, институционал ёндашув потенциални ўз ичига услубий базани ишлаб чиқиш, шу жумладан воситаларга нисбатан назорат функциясини олади. Корпоратив бошқарув тизимини ташкил этишга ёндашув, асосий жараён сифатида корпоратив ташкил этиш ўзаро таъсир, корпоративни оқилона қайта қуриш имконини беради бошқариш, уларни оптимал қулай алмашинув учун шароит яратишга қаратиш эришиш учун манфаатдор томонлар ва корпорация ўртасидаги ресурслар иккинчисининг стратегик мақсадлари кўриб чиқилади.

Бошқарувнинг корпоратив тамойиллари узлуксиз татбиқ этиб борилаётгани муҳим аҳамият касб этмоқда. Зеро, Президентимиз томонидан ишлаб чиқилиб, амалга оширилаётган 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор

йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ушбу масалага алоҳида эътибор қаратилган.³

Корпоратив бошқарувни тўғри йўлга қўйиш орқали нафақат давлат иштирокидаги акциядорлик жамиятлари, балки давлат иштирок этмайдиган корхоналара фаолияти шаффофлиги ва самарадорлигини ошириш имконини беради.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон фармонининг 1-илоvasи «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси». www.lex.uz.